

PERSPECTIVA DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN EL NIVEL INICIAL EN REPÚBLICA DOMINICANA

Perspective on art education at the Early Childhood level in the Dominican Republic

AUTOR

José Luis Rosario Rodríguez¹

<https://orcid.org/0000-0002-7068-5557>

Recibido: 29/07/2025

Revisado: 19/08/2025

Aceptado: 17/12/2025

Publicado: 24/01/2026

OPEN ACCESS

Resumen: la Educación Artística en el Nivel Inicial desempeña un papel clave en el desarrollo integral de los niños desde edades tempranas. El objetivo del estudio fue analizar de manera crítica la perspectiva de la educación artística en el Nivel Inicial en la República Dominicana. Se adoptó una metodología de revisión documental de carácter descriptivo e interpretativo, mediante análisis documental y de contenido, observación indirecta y uso de fotografía, empleándose como instrumento el diario de notas. Se revisaron un total de 21 documentos. Los resultados evidencian la correspondencia entre las competencias específicas del Nivel Inicial y los cuatro campos de la Educación Artística, así como la oferta de la Licenciatura en Educación Inicial en siete universidades, cuyos planes de estudio presentan asignaturas coincidentes y prácticas artísticas que las profesoras trasladan posteriormente al aula. Se concluye que, pese a las limitaciones y a la escasez de docentes especializados, existen esfuerzos relevantes por dotar a las profesoras de los conocimientos necesarios para favorecer en los niños niveles adecuados de expresión y apreciación artística.

Palabras clave: perspectiva de la educación; educación artística; nivel inicial; edades tempranas; República Dominicana.

Abstract: art Education at the Early Childhood level plays a key role in children's holistic development from an early age. The aim of this study was to critically analyze the perspective of art education in Early Childhood Education in the Dominican Republic. A descriptive and interpretive documentary review methodology was adopted, using document and content analysis, indirect observation, and photography, with a field notes journal as the research instrument. A total of 21 documents were reviewed. The results reveal a correspondence between the specific competencies of Early Childhood Education and the four domains of Art Education, as well as the availability of a Bachelor's degree in Early Childhood Education offered by seven universities, whose curricula include overlapping courses and artistic practices that teachers later transfer to the classroom. It is concluded that, despite existing limitations and the shortage of specialized art education teachers, there are significant efforts to provide early childhood teachers with the necessary knowledge to promote adequate levels of artistic expression and appreciation among children.

Keywords: educational perspective; arts education; early childhood education; early years; Dominican Republic.

¹ Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña, Recinto Luis Napoleón Núñez Molina, República Dominicana. josel.rosario@isfodosu.edu.do

1.-Introducción y justificación

La educación artística tuvo presencia en las aulas con la llegada de Eugenio María de Hostos al país, quien fundó la primera Escuela Normal para jóvenes varones el 18 de febrero de 1880 en Santo Domingo, a quienes se les enseñaba dibujo y manualidades. En la pedagogía Hostosiana se buscaba propiciar el desarrollo de una sociedad democrática y al mismo tiempo, se procuraba la felicidad de dichos individuos (Rodríguez Suero, 2021). En este proceso se estaba despertando la sensibilidad estética de los profesores que posteriormente, iban a formar a los futuros entes sociales.

Más adelante, la enseñanza de la Educación Artística en República Dominicana comienza a cobrar forma a principios del siglo XX, específicamente, en 1908 con la fundación del Liceo Musical el cual representó la primera institución especializada en la formación artística, basado en el funcionamiento del conservatorio de Madrid (Díaz Suero, 2023). En 1942, se crea la Escuela Nacional de Bellas Artes con carácter público estatal, pero informal. En esta oportunidad, se aprovechó la llegada de artistas españoles que arribaron al país fruto de la Guerra Civil Española, sobre todo, para formar artistas plásticos (DGBA, 2025). Para 1946 se crea el Teatro Escuela de Arte Nacional [TEAN] y posteriormente, fue denominado Escuela Nacional de Arte Dramático [ENAD] (El Nuevo Diario, 2025)

Sin embargo, en las escuelas de educación formal del país no se incluyó la asignatura de Educación Artística, sino hasta la creación del Primer Plan Decenal de Educación de 1992 a 2002 (MINERD, 2025). Conforme pasó el tiempo, los contenidos de la asignatura fueron sometidos a revisiones exhaustivas y en esa misma medida, se incorporaron nuevos contenidos, los cuales fueron interconectados con la cultura nacional. En virtud de la necesidad y por orden del Consejo Nacional de Educación [CNE] (1995), como también lo expresa Dávila et al. (2019), los contenidos fueron agrupados por áreas artísticas específicas y en la actualidad el currículo nacional de educación, bajo la Ordenanza 1'95, contempla cuatro campos fundamentales para el desarrollo de la Educación Artística como área curricular, siendo estos: educación musical, artes escénicas, artes visuales y artes aplicadas.

Por la necesidad de crear un marco legal formal que rigiera la educación nacional y le otorgara un carácter de uniformidad, se promulgó la Ley de Educación 66 en 1997 (Ley 66-97), a través de la cual se estableció como obligatoria la educación inicial a partir de los 5 años de edad. SITEAL (2025) establece que, en la actualidad, la cobertura contempla las edades de 0 a 3 años para el primer ciclo, dividido en tres grados: Maternal (de 45 días a 11 meses), Infantes (1 año), Párvulos (2 años) y de 4 a 6 años para el segundo ciclo, también dividido en tres grados: Prekínder (3 años), Kínder (4 años) y Preprimario (5 años).

En tal sentido, este estudio pretende alcanzar los siguientes objetivos: Objetivo general: Analizar de forma crítica la perspectiva de la educación artística en el Nivel Inicial en República Dominicana. Objetivos específicos: (a) Describir las competencias específicas del Nivel Inicial a fin de relacionarlas con la expresión artística. (b) Identificar las principales universidades que imparten la Licenciatura en Educación Inicial. (c) Destacar las asignaturas que dentro del pensum guardan relación con la expresión artística. (d) Mostrar imágenes del proceso de formación de las profesoras y algunos resultados del trabajo que realizan en el aula con los niños.

La importancia de abordar este estudio radica en, destacar la relevancia que cobra el involucrar a los niños en actividades de expresión artística y la influencia que ejerce la formación del o la docente en este proceso. Asimismo, la realización del estudio se

justifica por los aportes teóricos al establecer una especie de línea de tiempo sobre el inicio y evolución de la educación artística y cómo la misma se hace parte del sistema educativo, calando de forma profunda en el Nivel Inicial y la manera en que ha sido trabajada por las profesoras en las aulas, aun sin ser especialistas en el área.

2.-Marco teórico:

2.1.-La Educación Artística en el Nivel Inicial

Actualmente, la Educación Artística en el Nivel Inicial es trabajada de forma integrada, es decir que, desde las asignaturas consideradas como básicas se abordan los contenidos curriculares propios de las mismas y se van empleando actividades de carácter artístico como estrategia para afianzar esos conocimientos (MINERD, 2020). En ese mismo orden, el MINERD (2014) establece que el trabajo integrado se realiza de la siguiente manera:

En el grupo pequeño se promueve una intervención más directa de la educadora o el educador con un grupo reducido de niños y niñas para satisfacer necesidades particulares en actividades donde se trabajan las competencias establecidas en el currículo de manera integral: lectura y escritura, lógico-matemática, destrezas finas y demás áreas del conocimiento siempre de forma integrada. (p. 23)

No obstante, también hay momentos de la clase que son dedicados a la realización de actividades de expresión artística específica con las que se persigue alcanzar el desarrollo de competencias (Giráldez y Pimentel, 2009), ya que el currículo dominicano de educación contempla que, como fruto del proceso de enseñanza aprendizaje, los estudiantes desarrollen las siete competencias fundamentales preestablecidas en dicho documento. De acuerdo con el MINERD (2016), estas competencias son:

- a. Competencia Comunicativa
- b. Competencia Ética y Ciudadana
- c. Competencia de Pensamiento Lógico, Creativo y Crítico
- d. Competencia de Resolución de Problemas
- e. Competencia Científica y Tecnológica
- f. Competencia Ambiental y de Salud
- g. Competencia de Desarrollo Personal y Espiritual

Respecto a ello, el MINERD (2014) expresa sobre el grupo grande que:

Este período es desarrollado de forma paralela al grupo pequeño. En esta etapa se llevan a cabo actividades que desarrollan las diferentes competencias fundamentales mediante el trabajo individual y grupal. Favoreciendo la creatividad e independencia de los niños y las niñas. Por ejemplo: Modelado con masilla, construcciones de bloques, armado de rompecabezas, elaborar y pegar bolitas de papel, colorear, entre otras. En este momento se favorecen las competencias: comunicativa, pensamiento lógico-crítico y creativo, resolución de problemas y científica. (p. 23)

De igual manera, se contempla el desarrollo de competencias específicas que tributen a las fundamentales, mencionando entre ellas la motricidad (fina y gruesa), comunicación y exploración del entorno, pensamiento lógico-creativo (MINERD, 2016), con las cuales se busca llevar al niño hacia la construcción de una identidad propia y de habilidades sociales que le permitan, desde temprana edad, expresarse con facilidad, comprender situaciones, resolver problemas sencillos, cuidarse a sí mismo y al mundo que lo rodea.

2.2.-Realidad de la impartición de la Educación Artística en el Nivel Inicial

De acuerdo con la Dirección de Currículo (2025), el sistema educativo dominicano, con la impartición de la educación artística en el nivel inicial, aunque de forma integrada, busca promover el desarrollo integral del niño usando como medio el juego y la libre exploración en el fomento de la creatividad, la sensibilidad estética, la comunicación y la autonomía, a través de los lenguajes artísticos como la danza, teatro, música, artes visuales y con ello fortalecer las habilidades éticas, cognitivas, emocionales, sociales y psicomotoras que les serán esenciales a lo largo de su vida. A razón de que en la República Dominicana no se ofrecía la Licenciatura en Educación Artística y, en consecuencia, no se contaba con profesores que poseyeran titulación o formación universitaria en el área (Rosario Rodríguez, 2025), se optó por agregar al pènsum de la Licenciatura en Educación Inicial, una serie de asignaturas que guardaban relación con la expresión artística; de manera que, las profesoras del nivel inicial fueran quienes trabajaran la Educación Artística con los niños.

Conforme a lo planteado por las IES como ISFODOSU (2015); UASD (2018); UAPA (2025); UCSD (2025); UNEV (2025); UTEA (2013); UNICARIBE (2025); O&M (2025); UNIBE (2025), dentro del conjunto de asignaturas que forman parte del pènsum de la Licenciatura en Educación inicial que son propias de la Educación Artística o que guardan relación con la misma se pueden mencionar:

- a. Literatura Infantil
- b. Estrategias Lúdicas
- c. Educación y Expresión Artística
- d. Expresión Corporal y Desarrollo Psicomotor
- e. Manualidades y Artes Plásticas
- f. Educación y Expresión Musical
- g. Artes Escénicas

Se debe reconocer que, las universidades dominicanas que ofrecen la Licenciatura en Educación Inicial han hecho esfuerzos importantes para que las profesoras de este nivel reciban la mejor formación posible y para ello, han llevado a cabo una selección de los docentes o facilitadores más conocedores y capacitados en el área de Educación Inicial y al mismo tiempo, a los que mayores competencias y formación académica tienen en el área de Educación Artística (Guerra, 2016). De manera que, las mismas profesoras de Educación Inicial con los conocimientos adquiridos en el desarrollo de las diferentes asignaturas que cursan, realizan una labor encomiable con los niños en torno a la expresión y apreciación propia de los lenguajes artísticos.

De igual manera, se debe destacar que, en la República Dominicana aún persiste la dificultad de no contar con profesores formados en el área de Educación Artística (Reinoso et al., 2022). A falta de esta figura, se ha recurrido a ocupar a artistas de las diferentes ramas del arte o en su defecto, a personas que muestran habilidades manuales (Rosario Rodríguez, 2025). En este sentido, se ha ido creando programas de diplomados, cursos y talleres de Educación Artística para poder suplir, de cierta forma, la necesidad latente. Bajo estas circunstancias, algunos profesionales se han visto en la necesidad de matricularse en programas de licenciatura, maestría y doctorado en Educación Artística impartidos por universidades internacionales y de este modo ir paliando dicha necesidad.

Hacia el año 2013, surgió la idea de crear un programa de Licenciatura en Educación Artística, dando inicio al mismo en 2014 en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra [PUCMM] con el auspicio del Instituto Nacional de Formación y Capacitación Magisterial [INAFOCAM] (PUCMM, 2016) y, para el año 2018 se graduó la primera

cohorte de Licenciatura en Educación Artística impartida en el país. A partir de allí, ya se han abierto otros programas de licenciatura en varias universidades del país, como es el caso del Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña [ISFODOSU] y en esa misma medida, también se están ofreciendo varios programas de maestría. En virtud de la realidad que embarga la Educación Artística en República Dominicana, es de suma importancia que se les preste especial atención a las siguientes indicaciones:

Dificultades:

- a. Falta de profesionales formados en el área de Educación Artística.
- b. Falta de programas especializados en Educación Artística, dirigidos específicamente a los diferentes niveles educativos.
- c. Falta de recursos didácticos, materiales y herramientas para trabajar la expresión artística con los niños.
- d. Falta de espacios físicos adecuados para la realización de las actividades de expresión artística.

Retos y desafíos:

- a. Romper las barreras de la formación específica en el área de Educación Artística para llegar a contar con un contingente de profesionales con titulación de Licenciatura, Especialidad, Maestría y Doctorado.
- b. Crear programas de formación en educación artística con especialización en los niveles educativos de Inicial, Primaria y Secundaria, por las características esenciales y particulares que definen la población que participa en cada uno de estos niveles educativos.
- c. Propiciar el acceso a los recursos didácticos, materiales y herramientas pertinentes para realizar las actividades del área de Educación Artística (Instrumentos musicales; pintura, caballetes, bastidores, pinceles; vestuarios para danza folklórica; utensilios de atrezzo o utilería para la dramatización o teatro).
- d. Tener acceso a espacios, es decir, salones especializados y adecuados para la realización de las actividades de expresión artística.

En torno a esta situación, hay estudios que refuerzan la idea de la existencia de estas dificultades, retos y desafíos, no solo en República Dominicana, sino, en Latinoamérica. Entre estos estudios se encuentran los de: Larraín y Fermandois-Schmutzer (2021); Fontal et al. (2021); De Salcedo et al. (2019), quienes señalan la falta de formación en el área específica de Educación Artística; Aguilera Cortés et al. (2023), los cuales destacan las limitaciones en torno a la infraestructura adecuada para la realización de actividades de expresión artística; Santos et al. (2023), resaltan la falta de recursos didácticos materiales y herramientas para la expresión artística en las escuelas.

3.-Metodología

La investigación se desarrolló desde el paradigma interpretativo, con un enfoque cualitativo y un diseño de revisión documental de carácter descriptivo-interpretativo, conforme a criterios metodológicos aceptados en investigaciones cualitativas publicadas en revistas indexadas en Scopus y Journal Citation Reports (JCR). Este enfoque permitió analizar en profundidad la construcción discursiva, normativa y curricular de la educación artística en el Nivel Inicial en la República Dominicana, priorizando la comprensión contextualizada de los fenómenos educativos por encima de su medición cuantitativa (ver tabla 1).

El estudio adoptó una estrategia de revisión documental sistematizada, orientada a garantizar transparencia y reproducibilidad analítica. La selección del corpus se efectuó mediante criterios explícitos de inclusión y exclusión: se incluyeron documentos oficiales, curriculares y académicos con relevancia directa para la educación artística y el Nivel Inicial, respaldo institucional o académico y vinculación explícita con el contexto educativo dominicano; se excluyeron fuentes de carácter tangencial, duplicadas o carentes de validez institucional o científica. El corpus final estuvo compuesto por 21 documentos, entre los que se consideraron marcos legales (Ley de Educación y ordenanzas), documentos curriculares oficiales (diseño curricular del Nivel Inicial, guías didácticas y metodológicas), pónsums universitarios de la Licenciatura en Educación Inicial, así como artículos científicos, libros y fuentes hemerográficas digitales.

La producción y organización de la información se realizó mediante análisis documental y análisis de contenido, complementados con observación indirecta y registro fotográfico como recursos auxiliares para documentar evidencias curriculares y formativas. El diario de campo se empleó como instrumento central para asegurar la auditabilidad del proceso, registrando de forma sistemática decisiones analíticas, unidades de significado, inferencias interpretativas y reflexiones críticas derivadas del proceso de lectura y contraste de fuentes.

El procedimiento analítico se estructuró en fases sucesivas de lectura exhaustiva, codificación y categorización progresiva, combinando categorías a priori, derivadas del marco teórico y normativo (competencias del Nivel Inicial, campos de la educación artística y formación inicial docente), con categorías emergentes identificadas inductivamente durante el análisis. Esta estrategia permitió establecer relaciones de convergencia, complementariedad y tensión entre los distintos documentos, fortaleciendo la consistencia interpretativa de los resultados.

Con el fin de reforzar el rigor metodológico, se aplicaron estrategias de triangulación de fuentes y técnicas, contrastando documentos normativos, curriculares, académicos y formativos, así como los distintos procedimientos de análisis empleados. Asimismo, se atendieron criterios de calidad y rigor cualitativo comúnmente exigidos en publicaciones indexadas, garantizando la credibilidad mediante el uso de fuentes oficiales y académicas y la coherencia interna del análisis; la dependencia, a través de la explicitación detallada del diseño y los procedimientos; la confirmabilidad mediante el registro sistemático de decisiones analíticas en el diario de campo; y la transferibilidad, ofreciendo una descripción densa del contexto y del corpus que permita valorar la aplicabilidad de los hallazgos en escenarios educativos comparables.

Debe señalarse que una parte significativa del corpus normativo presenta fechas anteriores a los rangos habituales de actualización bibliográfica. Esta condición se considera metodológicamente justificable, dado que se trata de documentación legal y programática de vigencia prolongada (por ejemplo, planes decenales), cuyo proceso de actualización no ha sido plenamente implementado. No obstante, estas fuentes continúan regulando el sistema educativo nacional y constituyen referentes oficiales imprescindibles cuando el objeto de análisis se centra en los procesos educativos vigentes. Este abordaje permitió desarrollar una interpretación crítica y contextualizada de los marcos normativos y curriculares que han orientado la educación artística en el Nivel Inicial en el período comprendido entre 1997 y 2025.

Tabla 1.*Sistematización del diseño metodológico del estudio*

Dimensión metodológica	Descripción
Paradigma de investigación	Interpretativo
Enfoque metodológico	Cualitativo
Tipo y diseño de estudio	Revisión documental de alcance descriptivo-interpretativo
Estrategia metodológica	Revisión documental sistematizada orientada a la comprensión crítica de marcos normativos, curriculares y académicos
Técnicas de recolección de información	Análisis documental, análisis de contenido, observación indirecta y registro fotográfico
Instrumento de investigación	Diario de campo (diario de notas)
Corpus documental	21 documentos
Tipos de fuentes analizadas	Marcos legales, documentos curriculares oficiales, pênsums universitarios, artículos científicos, libros y fuentes hemerográficas digitales
Criterios de inclusión	Pertinencia temática, respaldo institucional o académico, relevancia contextual
Criterios de exclusión	Documentos tangenciales, duplicados o sin validez académica
Procedimiento analítico	Lectura exhaustiva, codificación y categorización progresiva
Estrategia de categorización	Categorías a priori y categorías emergentes
Estrategias de rigor metodológico	Triangulación de fuentes y técnicas
Criterios de calidad cualitativa	Credibilidad, dependencia, confirmabilidad y transferibilidad
Justificación temporal de las fuentes	Documentación normativa de vigencia prolongada aún vigente
Periodo analizado	1997–2025

Nota: tabla de elaboración propia (2025).

4.-Resultados

Tabla 2.*Competencias Fundamentales y las Competencias Específicas del Nivel Inicial*

Competencias fundamentales	Competencias específicas
Ética y Ciudadana	1. Conocen que pertenecen a una comunidad local y nacional en la que viven, identificando sus derechos y deberes y los elementos básicos de la cultura dominicana y de otras culturas.
	2. Participan en acuerdos de convivencia para relacionarse con los y las demás en los diferentes momentos y actividades que se desarrollan en la rutina.
	1. Comprenden algunos textos orales en situaciones de comunicación cotidianas familiares, educativas, sociales y culturales.

Comunicativa	<ol style="list-style-type: none"> 2. Comprenden literalmente e intentan interpretar progresivamente el significado en algunos textos. 3. Comunican algunas ideas, pensamientos, sentimientos y experiencias con intención de que otras personas comprendan el mensaje. 4. Expresan ideas, experiencias, pensamientos y sentimientos en forma gráfica o escrita de manera no convencional y progresivamente convencional, identificando la estructura de algunos textos. 5. Expresan sus emociones, pensamientos e ideas aplicando procedimientos y técnicas de diferentes lenguajes artísticos mediante el uso de su cuerpo, materiales e instrumentos para crear o reproducir imágenes, sonidos, movimientos y formas. 6. Realizan interpretaciones sencillas y hacen uso de símbolos y vocabulario matemático para expresar ideas y relaciones entre objetos y situaciones cotidianas, de manera oral, escrita, gráfica, corporal o con objetos concretos. 7. Expresan y comprenden, progresivamente, hechos y acontecimientos sociales y culturales de su entorno.
Pensamiento lógico, creativo y crítico	<ol style="list-style-type: none"> 1. Establecen relaciones sencillas en sus argumentos, recreando y explicando los procedimientos utilizados. 2. Perciben la realidad cuando observan, comparan, clasifican y organizan la información tomando en cuenta algunos atributos o características de los objetos y situaciones concretos. 3. Utilizan los conceptos, procedimientos y relaciones matemáticos en situaciones diversas. 4. Conversan sobre situaciones cotidianas compartiendo su opinión y escuchando y respetando la opinión de los y las demás. 5. Disfrutan, exploran y opinan sobre las imágenes, sonidos, movimientos y formas que perciben a través de sus sentidos, en su relación con las manifestaciones del arte.
Resolución de problemas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifican y resuelven problemas sencillos de su entorno inmediato proponiendo algunas alternativas. 2. Exploran su entorno natural y social formulando preguntas y planteando hipótesis, buscando respuestas para comprenderlo y contribuir a su protección.
Científica	<ol style="list-style-type: none"> 1. Exploran su entorno natural y social formulando preguntas y planteando hipótesis, buscando respuestas para comprenderlo y contribuir a su protección. 2. Ofrecen explicaciones a algunos fenómenos naturales, mostrando comprensión de ideas y conceptos que la explican de forma científica, con lenguaje simple y comprensible a su edad.
Ambiental y de la salud	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se reconocen como seres vivos, exploran la diversidad de los seres vivos de su entorno y comprenden la importancia de su cuidado. 2. Conocen, exploran y se relacionan consigo mismos y consigo mismas y las demás personas, aplicando algunos hábitos para el cuidado, alimentación e higiene corporal, la prevención de riesgos, así como normas de seguridad. 3. Valoración del ejercicio físico en su crecimiento y salud. 4. Importancia del estiramiento, relajación, movimiento y descanso.

Desarrollo personal y espiritual	<p>1. Reconocen y aceptan sus características como únicas y distintas a las de las demás personas.</p> <p>2. Usan sus habilidades para realizar actividades y asumir retos apropiados a su edad y etapa de desarrollo.</p> <p>3. Conviven de manera fraterna con los y las demás y el mundo que les rodea, en apertura a la trascendencia.</p>
----------------------------------	--

Nota: MINERD (2016). Guía metodológica del trabajo diario en el Nivel Inicial para los educadores y las educadoras del Grado Preprimario. <https://www.ministeriodeeducacion.gob.do/docs/direccion-general-de-educacion-inicial/Up9r-guia-el-trabajo-diario-en-el-nivel-inicialpdf.pdf>

En esta tabla se observa el conjunto de competencias fundamentales y sus respectivas competencias específicas. De estas últimas se debe destacar que guardan una relación directa con los procesos de la expresión artística que se propicia desde la asignatura de Educación Artística.

1. *Competencia ética y ciudadana:* a esta competencia fundamental se asocia la competencia específica 1, en el fragmento “*identificando sus derechos y deberes y los elementos básicos de la cultura dominicana y de otras culturas*”, puesto que aquí se relaciona directamente con el folklore, las conmemoraciones patrias y prácticas cotidianas que son trabajadas con los niños en el proceso de enseñanza aprendizaje.

2. *Comunicativa:* a esta competencia fundamental se asocian las competencias específicas 4, 5, 6, 7, los fragmentos “*Expresan ideas, experiencias, pensamientos y sentimientos en forma gráfica o escrita*”, “*Expresan sus emociones, pensamientos e ideas aplicando procedimientos y técnicas de diferentes lenguajes artísticos mediante el uso de su cuerpo...*”, “*Realizan interpretaciones sencillas...*” y “*Expresan y comprenden, progresivamente, hechos y acontecimientos sociales y culturales de su entorno*”, estas se relacionan directamente con la expresión gráfico plástica, expresión corporal, dramatización, pantomima, los títeres y los ejercicios de expresión gráfico plástica que se trabajan con los niños.

3. *Pensamiento lógico, creativo y crítico:* a esta competencia fundamental se asocian las competencias específicas 4 y 5, “*Conversan sobre situaciones cotidianas compartiendo su opinión y escuchando y respetando la opinión de los y las demás*”, “*Disfrutan, exploran y opinan sobre las imágenes, sonidos, movimientos y formas que perciben a través de sus sentidos, en su relación con las manifestaciones del arte*”, estas guardan estrecha relación con la dramatización, música, expresión corporal y la expresión gráfico plástica que se trabaja con los niños.

4. *Resolución de problemas:* a esta competencia fundamental se asocia la competencia específica 2, “*Exploran su entorno natural y social formulando preguntas y planteando hipótesis, buscando respuestas para comprenderlo y contribuir a su protección*”, esta guarda relación con la dramatización y la expresión gráfico plástica que se trabaja con los niños.

5. *Científica y Tecnológica:* a esta competencia fundamental se asocia la competencia específica 2, “*Exploran su entorno natural y social formulando preguntas y planteando hipótesis, buscando respuestas para comprenderlo y contribuir a su protección*”, esta se relaciona con la dramatización y la expresión gráfico plástica trabajada con los niños.

6. *Ambiental y de salud:* esta competencia fundamental está asociada a las competencias específicas 3 y 4, “*Valoración del ejercicio físico en su crecimiento y salud*”,

“Importancia del estiramiento, relajación, movimiento y descanso”, estas guardan relación directa con la expresión corporal y psicomotricidad que se trabaja con los niños.

7. *Desarrollo personal y espiritual*: esta competencia fundamental se asocia con las competencias específicas 2 y 3, “*Usan sus habilidades para realizar actividades y asumir retos apropiados a su edad y etapa de desarrollo*”, “*Conviven de manera fraterna con los y las demás y el mundo que les rodea, en apertura a la trascendencia*”, ambas se relacionan la dramatización, expresión y apreciación musical, expresión gráfico plástica y con la expresión corporal y psicomotricidad trabajada en las aulas con los niños.

A continuación (ver tabla 3) se muestra un conjunto de instituciones universitarias nacionales que dentro de su oferta académica se encuentra la Licenciatura en Educación Inicial. Estas instituciones tienen presencia en las principales ciudades del país, siendo las mismas a las que mayor acceso tiene la población y las que mayor número de profesionales egresan cada año. En este sentido, de estas instituciones egresan las más grandes canteras de formación en educación inicial.

Tabla 3.

Asignaturas del pènsum que guardan relación con la Educación Artística

ISFODOSU	UASD	UAPA
a. Literatura Infantil	a. Introducción a la	a. Educación y Expresión Artística
b. Estrategias Lúdicas	Educación Estética	b. Recursos Didácticos y Tecnológicos en el Nivel Inicial
c. Educación y Expresión Artística	b. Pedagogía Musical	c. Inicial
d. Expresión Corporal y Desarrollo Psicomotor	c. Recursos Audiovisuales	d. Expresión Corporal y Desarrollo Psicomotor
e. Manualidades y Artes Plásticas	d. Literatura Infantil	e. Literatura Infantil
f. Educación y Expresión Musical	e. Educación Artística y Manualidades	f. Educación y Expresión Musical
	f. Recreación y Expresión Corporal	g. Manualidades y Artes Plásticas
	g. Metod. Educación Musical y Corporal	h. Estrategias Lúdicas
	h. Historia de la Cultura Universal	
UCSD	UNEV	UTESA
a. Juegos Infantiles	a. Recursos Didácticos para el aprendizaje	a. Taller de Educación Artística y Creatividad
b. Artes Plásticas	b. Estrategias Lúdicas	b. Recursos Didácticos en la Educación inicial
c. Expresión y Creatividad	c. Literatura Infantil	c. Literatura Infantil
d. Educación y Expresión Musical	d. Recursos Didácticos y Tecnológicos para el Nivel Inicial.	d. Expresión Corporal y Psicomotricidad
e. Literatura Infantil	e. Educación y Expresión Artística	e. Expresión Gráfico Plástica en la Educación Inicial
f. Expresión Corporal y Desarrollo Psicomotor	f. Educación y Expresión Musical	f. Estrategias Lúdicas y Medios Educativos
	g. Expresión Corporal y Desarrollo Psicomotor	g. Expresión Musical en la Educación Inicial
	h. Manualidades y Artes Plásticas	

UNICARIBE	O&M	UNIBE
a. Recursos Didácticos y Manualidades para el Nivel Inicial	a. Estrategias Lúdicas	a. Recursos Didácticos para el Aprendizaje
b. Expresión y apreciación Artística en el Nivel Inicial	b. Recursos para el Aprendizaje	b. Bloque de Artes y Humanidades
c. Educación Física	c. Educación y Expresión Artística	c. Estrategias Lúdicas
d. Literatura Infantil	d. Literatura Infantil	d. Educación y Expresión Artística
e. Estrategias Lúdicas	e. Expresión Corporal y Desarrollo Psicomotor	e. Expresión Corporal y Desarrollo Psicomotor
	f. Recursos Didácticos y Tecnológicos para el Nivel Inicial	f. Educación y Expresión Musical
	g. Expresión Musical	g. Literatura en el Nivel Inicial
	h. Manualidades y Artes Plásticas	h. Artes Plásticas en la Educación Inicial

Nota: Elaboración propia a partir de las asignaturas que forman parte del pènsum de la Licenciatura en Educación Inicial de las diferentes universidades que la imparten, 2025.

Aquí se muestra el conjunto de asignaturas relacionadas con la Educación Artística que forman parte del pènsum de la Licenciatura en Educación Inicial de las principales universidades del país, observándose una congruencia entre ellos, es decir, la coincidencia de casi las mismas asignaturas en cada uno de estos pènsums.

Figura 2.

Proceso de formación de las profesoras del Nivel Inicial

Nota: Elaboración propia a partir de las imágenes recogidas de Facebook de las participantes, donde se muestra el proceso de formación en las asignaturas de educación musical, educación escénica y expresión corporal y psicomotricidad, 2025.

En estas imágenes (figura 2) se observa a algunos grupos de estudiantes de la Licenciatura en Educación Inicial realizando las prácticas correspondientes a las asignaturas de Educación Musical, Artes Escénicas y Expresión Corporal y Psicomotricidad.

Figura 3.

Trabajo de expresión artística realizado por la profesora con sus estudiantes del Nivel inicial

Nota: Elaboración propia a partir de las imágenes recogidas sobre la muestra de títeres y expresión gráfico plástica realizada por los niños, dirigidos por su profesora, 2025.

En estas imágenes (figura 3) se observa a egresadas de la Licenciatura en Educación Inicial de una de las universidades previamente presentadas, trabajando la educación escénica con los niños a través de los títeres; además de, expresión gráfico plástica por medio del collage.

5. Discusión

Las competencias específicas del Nivel Inicial vinculadas a la Educación Artística se configuran de manera transversal a partir de los distintos campos que integran esta área, lo que pone de manifiesto su carácter interdisciplinar y su potencial formativo integral. En este sentido, determinadas competencias contribuyen de forma más directa al desarrollo de la educación musical, mientras que otras se relacionan con las artes escénicas o con las artes plásticas y aplicadas, tanto desde la dimensión de la apreciación artística como desde la expresión creativa. Esta articulación permite comprender la educación artística no como un conjunto de contenidos aislados, sino como un espacio pedagógico que favorece el desarrollo cognitivo, emocional, comunicativo y sociocultural de los niños desde edades tempranas.

Esta concepción se alinea con el enfoque curricular adoptado por el Ministerio de Educación de la República Dominicana, el cual reconoce la flexibilidad e interconexión de las competencias específicas y los contenidos dentro de los distintos campos formativos. Tal como señala el MINERD (2023), una misma manifestación cultural o expresiva puede inscribirse simultáneamente en más de un campo, como ocurre con las leyendas nacionales, que constituyen a la vez un fenómeno social, lingüístico y artístico. Esta perspectiva refuerza la idea de que la Educación Artística actúa como un eje integrador del currículo, capaz de articular aprendizajes procedentes de diversos ámbitos y de enriquecer los procesos de enseñanza y aprendizaje en el Nivel Inicial.

En este contexto, las instituciones de educación superior que ofrecen la Licenciatura en Educación Inicial, entre ellas ISFODOSU, UASD, UAPA, UCSD, UNEV, UTESA y O&M, asumen un papel estratégico en la formación de profesionales capaces de responder a las demandas educativas contemporáneas. La formación inicial docente en este nivel no solo debe garantizar el dominio de contenidos y metodologías específicas, sino también promover el desarrollo de competencias que permitan a las futuras profesoras adaptarse a contextos educativos cambiantes y a las exigencias del sistema educativo y del mercado laboral. En esta línea, Guerra (2016) subraya la necesidad de que dichas instituciones ofrezcan una formación integral y actualizada, orientada al desarrollo de competencias genéricas y específicas que aseguren un desempeño profesional pertinente y de calidad.

El análisis de los pênsums académicos de estas universidades evidencia una coincidencia significativa en las asignaturas vinculadas a la Educación Artística, tales como Literatura Infantil, Educación Artística, Expresión Corporal y Psicomotricidad, Educación Musical, Manualidades y Artes Plásticas. Esta convergencia resulta especialmente relevante al contrastarse con las orientaciones curriculares del Nivel Inicial establecidas por el MINERD (2014), que propone talleres específicos en creatividad literaria, música, expresión corporal y psicomotricidad, artes visuales, títeres y teatro. La correspondencia entre la formación universitaria y las prescripciones curriculares sugiere una coherencia formativa que favorece la transferencia de los aprendizajes adquiridos durante la formación inicial al contexto real del aula.

Además, el análisis de las evidencias visuales recogidas durante el proceso formativo y en las prácticas docentes en aula permite inferir una preocupación institucional por ofrecer una formación integral en educación artística, orientada al desarrollo equilibrado de competencias conceptuales, procedimentales y actitudinales. Las producciones artísticas elaboradas por las profesoras en formación, así como las experiencias implementadas posteriormente con los niños, constituyen indicios del impacto que una formación sistemática y vivencial puede tener en la práctica pedagógica. Estas evidencias

respaldan la idea de que la calidad de las experiencias artísticas ofrecidas a los niños está estrechamente vinculada a la solidez de la formación recibida por las docentes.

En conjunto, los resultados del análisis permiten sostener que la educación artística en el Nivel Inicial, lejos de constituir un componente accesorio del currículo, se configura como un eje estructurante del desarrollo integral infantil, en la medida en que articula dimensiones cognitivas, expresivas, socioemocionales y culturales. La correspondencia identificada entre las competencias del Nivel Inicial, los campos de la Educación Artística y la formación inicial docente evidencia un esfuerzo institucional por garantizar coherencia entre currículo, formación universitaria y práctica pedagógica, aun en un contexto marcado por limitaciones estructurales y por la escasez de docentes especializados en esta área.

No obstante, dicha coherencia no debe interpretarse como un proceso plenamente consolidado. La evidencia analizada sugiere que el impacto real de la Educación Artística en las aulas del Nivel Inicial depende en gran medida de la calidad y profundidad de la formación recibida por las profesoras, así como de las oportunidades que estas tengan para vivenciar experiencias artísticas significativas durante su proceso formativo. En este sentido, la educación artística requiere ser concebida no solo como un conjunto de contenidos o técnicas, sino como un campo pedagógico crítico, capaz de promover la sensibilidad estética, la creatividad, la reflexión y la construcción de sentido en los niños desde edades tempranas.

Desde esta perspectiva, la formación inicial docente adquiere un valor estratégico, en tanto constituye el espacio privilegiado para el desarrollo de prácticas artísticas fundamentadas, reflexivas y contextualizadas, que posteriormente serán transferidas al aula. La presencia de asignaturas y talleres vinculados a la Educación Artística en los planes de estudio universitarios representa un avance significativo; sin embargo, su efectividad está condicionada por la integración real entre teoría, práctica y experiencia vivencial, tal como señalan Oliver-Barceló et al. (2022). Sin esta integración, existe el riesgo de que las prácticas artísticas se reduzcan a actividades reproductivas o instrumentales, alejadas de su potencial formativo integral.

En consecuencia, los hallazgos de este estudio refuerzan la necesidad de fortalecer las políticas de formación docente en Educación Artística, promoviendo enfoques que prioricen la experiencia estética, la interdisciplinariedad y la reflexión crítica sobre la práctica. Además, se pone de relieve la importancia de continuar revisando y actualizando los marcos curriculares y normativos, con el fin de asegurar que la Educación Artística ocupe un lugar coherente y sostenido dentro del Nivel Inicial. De este modo, será posible avanzar hacia una educación artística que no solo cumpla con las prescripciones curriculares, sino que contribuya de manera efectiva al desarrollo integral de los niños y a la construcción de prácticas pedagógicas de mayor calidad y sentido educativo.

6.- Conclusiones

Las evidencias analizadas permiten concluir que las competencias específicas del Nivel Inicial, en su articulación con las competencias fundamentales, integran de forma transversal componentes vinculados con la Educación Artística, lo que confirma su relevancia pedagógica dentro del currículo dominicano. Las formulaciones curriculares promueven experiencias de expresión y apreciación estética mediante el uso del cuerpo, el movimiento, la voz, la escucha y la exploración sensorial, favoreciendo prácticas propias de la música, las artes escénicas y las artes visuales. En este sentido, la Educación Artística se configura como un medio privilegiado para el desarrollo de habilidades comunicativas, socioemocionales y cognitivas, así como para la construcción de identidad cultural, la convivencia y la comprensión del entorno, aspectos fundamentales del desarrollo integral en la primera infancia.

Desde la perspectiva de la formación inicial docente, el análisis de la oferta académica de instituciones como ISFODOSU, UASD, UAPA, UCSD, UNEV, UTESA y O&M pone de manifiesto una voluntad institucional por incorporar asignaturas orientadas al desarrollo de competencias artísticas acordes con las exigencias del currículo del Nivel Inicial. La coincidencia entre las asignaturas universitarias y los talleres propuestos en los documentos curriculares oficiales sugiere un grado relevante de coherencia formativa que facilita la transferencia de aprendizajes a la práctica pedagógica. No obstante, la ausencia de una orientación específica de la Educación Artística hacia el Nivel Inicial en los programas especializados existentes evidencia la necesidad de fortalecer la formación docente con mayor nivel de especialización, que considere las particularidades del desarrollo infantil y las demandas pedagógicas propias de este nivel educativo.

En términos de política educativa, los hallazgos del estudio subrayan la conveniencia de consolidar la Educación Artística como un componente estratégico del currículo del Nivel Inicial, no solo desde el plano normativo, sino también mediante políticas que aseguren condiciones reales para su implementación. Esto implica reforzar la presencia de la Educación Artística en los planes de estudio de formación inicial docente, promover programas de formación continua con enfoque interdisciplinar y experiencial, y garantizar recursos pedagógicos adecuados que permitan desarrollar prácticas artísticas significativas en las aulas. Resulta igualmente pertinente revisar y actualizar los marcos curriculares y normativos vigentes, con el fin de reforzar la coherencia entre las prescripciones oficiales y las dinámicas reales de los centros educativos.

El análisis de las evidencias visuales examinadas, confirma que las experiencias formativas vivenciales del profesorado inciden directamente en la calidad de las prácticas artísticas desarrolladas con los niños, lo que refuerza la importancia de políticas de formación docente que integren la experiencia estética, la reflexión crítica y el dominio didáctico. En este sentido, la Educación Artística no debería quedar supeditada a iniciativas aisladas o a la motivación individual del profesorado, sino consolidarse como una responsabilidad institucional sostenida, articulada con los objetivos de desarrollo integral de la infancia.

Finalmente, el estudio abre líneas de investigación futura orientadas a profundizar en el impacto de la Educación Artística en el desarrollo infantil en contextos educativos concretos, así como a analizar las percepciones y prácticas del profesorado del Nivel Inicial en relación con esta área. Resulta igualmente pertinente explorar comparativamente los modelos de formación docente en Educación Artística en otros contextos latinoamericanos, con el propósito de identificar buenas prácticas transferibles al sistema educativo dominicano. Estas líneas de investigación contribuirían a fortalecer

la base empírica necesaria para la toma de decisiones en política educativa y para el diseño de programas formativos más ajustados a las necesidades reales del Nivel Inicial.

7.- Referencias bibliográficas

- Aguilera Cortés, C., Aroca Toloza, C., de la Fuente-Mella, H., y Lay Raby, N. D. (2023). Percepciones del profesorado de educación artística evaluando creatividad en artes visuales en estudiantes de sexto grado de primaria Valparaíso-Chile. *Revista enfoques educacionales*, 20(2), 105-129. https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S2735-72792023000200105&script=sci_arttext
- Cáceres, P. (2019). Análisis cualitativo de contenido: una alternativa metodológica alcanzable. *Revista de Investigación Educativa Latinoamericana*, 56(2), 58-72. <https://www.redalyc.org/pdf/1710/171018074008.pdf>
- Consejo Nacional de Educación [CNE] (1995). Ordenanza 1'95 que establece el Currículum para la Educación Inicial, Básica, Media, Especial y de Adultos del Sistema Educativo Dominicano. <https://www.ministeriodeeducacion.gob.do/docs/marco-legal/otras-normativas/ordenanza-1-95-que-establece-el-curriculo-para-la-educacion-inicial-basica-media-especial-y-de-adultos.pdf>
- Dávila, C. F., Jiménez, T. C., y Alcalde, D. R. (2020). La performance: Una propuesta interdisciplinar de las áreas de educación física, educación musical y educación visual y plástica en la formación inicial de los futuros maestros. *Retos*, 37, 613-619. <https://revistaretos.org/index.php/retos/article/view/74187>
- De Salcedo, C. M., Gabot, M. T., y Salcedo, O. D. J. (2019). Metodología utilizada por los docentes para la enseñanza de la Educación Artística en los Centros Educativos de Jornada Escolar Extendida. *Revista Internacional de Aprendizaje en la Educación Superior*, 6(2), 77-88. <https://historicoeagora.net/revEDUSUP/article/view/2252>
- Díaz Suero, J. (2023). Ana Silfa Finke. Protagonista en las transformaciones educativas y compositivas de la música académica en Latinoamérica, el Caribe y la República Dominicana. *Plenamar Literatura*. <https://plenamar.acento.com.do/literatura/ana-silfa-finke-16759/>
- Dirección de Currículo (2025). Guía didáctica para docentes del Nivel Inicial: “Aprendiendo la Constitución Dominicana” Segundo Ciclo. <https://educando.edu.do/portal/wp-content/uploads/2025/11/Guia-didactica-de-la-Constitucion-Nivel-Inicial.pdf>
- Dirección General de Bellas Artes [DGBA] (2025). CONOCE TU ESCUELA. La ENAV, cuna de las artes visuales en República Dominicana. <https://bellasartesrd.gob.do/categoria/Noticias/conoce-tu-escuela-la-enav-cuna-de-las-artes-visuales-en-republica-dominicana>
- El Nuevo Diario (2025). Escuela Nacional de Arte Dramático llega a su 79 aniversario. <https://elnuevodiario.com.do/escuela-nacional-de-arte-dramatico-llega-a-su-79-aniversario/>
- Fontal, O., Martínez-Rodríguez, M., Ballesteros-Colino, T., y Cepeda, J. (2021). Percepciones sobre el uso del patrimonio en la enseñanza de la Educación Artística. Un estudio con futuros profesores de Educación Primaria. *RIFOP: Revista interuniversitaria de formación del profesorado*, 35 (96) 67-86 <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8207099>

- Giráldez, A., y Pimentel, L. (2009). Educación artística, cultura y ciudadanía. *Madrid: Organización de Estados Iberoamericanos para la educación, la ciencia y la cultura*. <https://biblioteca.isfodosu.edu.do/opac-tmpl/files/tc/EducacionArtisticaCulturaCiudadania.pdf>
- Guerra, M. (2016). Evaluación de la formación inicial docente en el Nivel Inicial en una Institución de Formación Docente de República Dominicana [Tesis Doctoral, Universidad de Murcia]. <https://digitum.um.es/server/api/core/bitstreams/4225e895-17b8-49e5-8516-555c0f5407c4/content>
- ISFODOSU (2015). Penum de la Licenciatura en Educación Inicial. <https://www.isfodosu.edu.do/images/Admisiones/Penum/LicenciaturaenEducacionInicial.pdf>
- Larraín, L., y Fernandois-Schmutzer, J. (2021). Formación docente para la educación artística en Chile. El desafío cultural pendiente en las escuelas primarias. *Arte, individuo y sociedad*, 33(1), 49. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7702492>
- Ley 66-97 (1997). Ley General de Educación. <https://siteal.iiep.unesco.org/bdnp/534/ley-661997-ley-general-educacion>
- Ministerio de Educación de la República Dominicana [MINERD] (2020). Diseño Curricular del Nivel Inicial. Viceministerio de Servicios Técnicos y Pedagógicos Proceso de Revisión y Actualización Curricular. <https://www.ministeriodeeducacion.gob.do/docs/direccion-general-de-curriculo/raHf-nivel-inicial-diseno-curricular-actualizado-webpdf.pdf>
- Ministerio de Educación de la República Dominicana [MINERD] (2014). Talleres Curriculares en el Nivel Inicial. Grado Pre-Primario, Programa de Jornada Extendida. Segunda Edición 2014. <https://goo.su/LRZDQe>
- Ministerio de Educación de la República Dominicana [MINERD] (2016). Guía metodológica del trabajo diario en el Nivel Inicial para los educadores y las educadoras del Grado Preprimario. <https://goo.su/eF1t6VN>
- Ministerio de Educación de la República Dominicana [MINERD] (2023). Adecuación Curricular Nivel Inicial. Proceso de Adecuación al Diseño Curricular (Con énfasis en el 1er. Ciclo Nivel Inicial). <https://goo.su/mJvKz1o>
- Ministerio de Educación de la República Dominicana [MINERD] (2025). Plan Decenal de Educación. Horizonte 2034. <https://www.ministeriodeeducacion.gob.do/media/banners/cd802da8011b0478894bc91cc5b9e4d534dd97f7plan-de-educacion-horizonte-2034pdf.pdf>
- O&M (2025). Pénsum de la Licenciatura en Educación Inicial. <https://www.udoym.edu.do/licenciatura-en-educacion-educacion-inicial/>
- Oliver-Barceló, M., Ferrer-Ribot, M., y Morey-López, M. (2022). Multiculturalidad y educación artística en el currículum de educación infantil. *Cadernos de Pesquisa*, 52, e08865. <https://www.scielo.br/j/cp/a/cYWsZWPrF9n6HqC44GGcRst/?lang=es>
- PCMM (2016). Primera promoción de educación artística de PUCMM presenta muestra cultural caribeña. <https://www.pucmm.edu.do/noticias/Lists/EntradasDeBlog/Post.aspx?ID=778>
- Reinoso, D., Rodríguez, E. y Pons, A. (2022). Arte y creatividad como herramientas de la práctica docente. *Revie-Revista de Investigación y Evaluación Educativa*, 9(2), 50-68. <https://revie.gob.do/index.php/revie/article/view/104>
- Rodríguez Suero, F. (2021). La Educación Artística en el Paradigma Educativo Hostosiano. Archivo General de la Nación. Vol. CDXVI. <https://ign.gob.do/wp-content/uploads/2025/01/La-educacion-artistica-en-el-paradigma-educativo-hostosiano.pdf>

- Rosario Rodríguez, J. L. (2025). Nivel de conocimientos en estudiantes de nuevo ingreso a la Licenciatura en Educación Artística. *Revista Científica Horizontes Multidisciplinarios*, 2(1), 71-92. <https://funtedcol.com.co/revista/index.php/Rhomu/article/view/29>
- Santos, J., de Henríquez, C., y Evangelista, J. (2023). Desempeño de los docentes de artes visuales en los centros educativos José F. Peña Gómez y Monseñor F. Panal, de la Regional 07 del año escolar 2023-2024. In *Congreso Internacional Ideice* (Vol. 14, pp. 421-428). Congreso Internacional Ideice. <https://congresoideice.gob.do/index.php/cii/article/view/138>
- SITEAL (2025). República Dominicana. Perfil de Educación. [https://siteal.iiep.unesco.org/pais/república_dominicana#:~:text=a.&text=El%20primero%20abarca%20de%200.y%20preprimario%20\(5%20a%C3%B1os\)](https://siteal.iiep.unesco.org/pais/república_dominicana#:~:text=a.&text=El%20primero%20abarca%20de%200.y%20preprimario%20(5%20a%C3%B1os))
- UAPA (2025). Pénsum de la Licenciatura en Educación Inicial. <https://www.uapa.edu.do/wp-content/uploads/2022/03/LICENCIATURA-EDUCACION-INICIAL-1.pdf>
- UASD (2018). Pénsum de la Licenciatura en Educación Inicial. <https://uapps.intelcomserver.com/uapps/Pensum/Licenciatura-en-Educacion-Inicial.pdf>
- UNEV (2025). Pénsum de la Licenciatura en Educación Inicial. <https://unev.edu.do/inicial/#1485268457840-3ece6c35-65d1>
- UNIBE (2025). Pénsum de la Licenciatura en Educación Inicial. https://www.unibe.edu.do/pdf/AF_Pensum-educacion-Inicial.pdf
- UNICARIBE. (2025). Pénsum de la Licenciatura en Educación Inicial. <https://goo.su/srCt>
- UTESA (2013). Pénsum de la Licenciatura en Educación Inicial. <https://goo.su/jY3R>